

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Нажмудинова Мадина Халимовна

докторант НИПВ им Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590717>

Аннотация. В статье рассматривается значение правового воспитания как средства формирования правовой культуры личности и анализируются педагогические возможности школы в воспитании у детей уважения к правам человека.

Ключевые слова: воспитание, социализация, правовая культура, правосознание, правовая социализация.

На сегодняшний день цивилизованное общество невозможно представить без высокого уровня правовой культуры его граждан. Правовая культура выступает одним из ключевых факторов социализации личности и формирования гражданской зрелости человека. В этом контексте особое значение приобретает вопрос о развитии правовой культуры подрастающего поколения, особенно в условиях становления и укрепления демократических институтов в стране в последние десятилетия.

Современная молодежь, вступая во взрослую жизнь, должна быть готова к социальным преобразованиям, возрастающей ответственности и самостоятельности, основанным на соблюдении нравственных и правовых норм. Однако в настоящее время уровень правовой культуры значительной части молодежи Узбекистана остаётся недостаточным и не соответствует требованиям времени. Повышение правовой культуры молодёжи рассматривается как важнейшее условие формирования социально активной личности, способной к ответственным взаимоотношениям с обществом, государством и окружающими людьми.

Актуальность воспитания правовой культуры как важного фактора социализации подрастающего поколения обусловлена обострением ряда социальных проблем, наблюдающихся в последние годы. Среди них – рост детской безнадзорности, правонарушений и распространение наркомании. Результаты педагогических исследований свидетельствуют об увеличении уровня агрессивности подростков, стремлении к самореализации через асоциальные формы поведения, а также о росте числа детей, оказавшихся в социально опасных семьях.

Изучение вопросов формирования правовой культуры приобретает особое значение для таких областей знаний, как педагогика, юриспруденция, социология и философия, что придаёт данной проблематике комплексный характер. Анализ этой темы позволяет глубже понять закономерности и механизмы социализации личности в современных условиях.

Рассмотрим сущность понятий «*правовая культура*», «*правовое воспитание*» и «*правовая социализация*». Формирование представлений о правовой культуре как о специфическом качественном состоянии правовой жизни общества начинается в XX веке. Период воспитания «нового человека» характеризовался необходимостью активного

воздействия на общественное сознание, что в значительной степени определялось идеологическими установками того времени. Нередко источником представлений о правовой культуре служили идеи, формируемые партийным руководством.

Общие теоретические аспекты правовой культуры и правового воспитания получили развитие в трудах научных исследователей, таких как И. Ф. Рябко, Е. А. Лукашева, Е. В. Аграновская, Е. В. Известнова, Н. М. Кейзеров, Т. И. Демченко, И. Ю. Елхов и др.

Так, **И. Ф. Рябко** в своих трудах определяет правовое воспитание как «определённое, целеустремлённое и систематическое влияние на сознание и психологию воспитуемых с целью формирования у них глубоких и устойчивых представлений, убеждений и чувств, вооружения навыками юридического общения и внедрения высокой правовой культуры, отвечающей уровню и требованиям современного общественного развития».

Одной из первых к анализу понятия «*правовая культура*» обратилась **Е. А. Лукашева**. Сопоставляя данное понятие с правосознанием, она пришла к выводу, что «*правовая культура представляет собой определённое отношение людей к праву, выражающее знание и понимание права, а также осознание необходимости выполнения всех его требований*».

Иное понимание сущности правовой культуры предлагает **В. А. Медведев**, который рассматривает правовую культуру личности как «*обусловленные правовой культурой общества степень и характер прогрессивно-правового развития личности, обеспечивающие её правомерную деятельность*». Учёный справедливо выделяет ключевые компоненты правовой культуры личности: правосознание и правовое мышление, правомерное поведение, а также результаты правомерной деятельности и правового мышления.

Помимо вышеуказанного, в Узбекистане вопросам правовой культуры и правового воспитания уделяется значительное внимание в трудах научных исследователей. Среди них можно отметить **Н. П. Азизова**, который в своих статьях и выступлениях, рассматривает проблемы повышения уровня правовой культуры и совершенствования системы правового воспитания в стране.

З. М. Гафаров в работе «*Методика правового воспитания молодёжи*» анализирует педагогические средства и методы формирования у молодого поколения правовой культуры и правомерного поведения.

Также, в монографии **И. В. Кудрявцева и А. А. Хужаназарова** «*Вопросы практического значения формирования правового сознания и правовой культуры*» рассматриваются основные подходы к формированию правового мировоззрения личности, раскрываются особенности развития правового сознания в условиях современного общества.

Заслуживают внимания и такие издания, как «*Правовая система Узбекистана: история и современность*», учебник «*Основы государства и права*» **Н. Исмадова, и О. Каримова**.

Далее, монография **Р. Р. Шакурова** «*Уголовно-правовое регулирование позитивного поведения*». Эти работы отражают современное состояние правовой науки в Узбекистане и её ориентацию на развитие правовой культуры как важнейшего условия социализации личности.

Анализ психолого-педагогических источников показывает, что проблема воспитания правовой культуры преимущественно рассматривалась как способ целенаправленного воздействия на личность. При этом сравнительно мало исследований посвящено вопросам правового воспитания несовершеннолетних правонарушителей, что определяет актуальность дальнейшего изучения данного направления.

В рамках данного исследования необходимо рассмотреть обращения к одному из ключевых понятий педагогики — понятию «*воспитание*». Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме показывает наличие различных подходов к его трактовке. Следуя позиции **В. И. Смирнова**, мы рассматриваем воспитание как процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально организованной воспитательной системы, обеспечивающей взаимодействие участников воспитательного процесса. Эта дефиниция не является бесспорной, однако обладает достаточной степенью универсальности и теоретической значимости.

Исходя из данного определения, *воспитание правовой культуры* можно определить как целенаправленный и специально организованный процесс формирования правосознания подростка, способствующий его успешной социализации в обществе.

Воспитание правовой культуры подростков, с одной стороны, выступает как структурный элемент воспитательного взаимодействия и средство воздействия на правосознание и поведение личности, а с другой — как этап её правовой социализации, включающий как осознанное педагогическое влияние, так и стихийные, спонтанные процессы, формирующие правовую позицию индивида.

Следует отметить, что исключить воздействие случайных или непреднамеренных факторов на процесс воспитания правовой культуры невозможно, поэтому её изучение должно осуществляться в контексте широкого социально-педагогического анализа.

Таким образом, воспитание правовой культуры представляет собой важный компонент процесса правовой социализации личности, в ходе которого формируются качества, необходимые для её активного и ответственного участия в жизни общества. Правовая социализация, в свою очередь, является результатом взаимодействия множества факторов — экономических, политических, правовых и социокультурных.

Социализация представляет собой сложный, многогранный процесс, охватывающий все сферы жизнедеятельности личности и выступающий как общественная категория с конкретно определённым результатом. Успешная социализация личности возможна тогда, когда процесс её подготовки к жизни способствует изменению ценностных ориентаций, формированию способности находить оптимальное соотношение между собственными ценностями и требованиями социальной роли, а также развитию умений оценивать и осознавать моральные и личностные ценности.

Современное общество предъявляет к личности всё более высокие требования, что делает процесс социализации особенно значимым. В перспективе человек сам становится активным субъектом собственного развития, выбирая пути и средства своей социализации. Согласно исследованиям социологов, психологов и педагогов, основными факторами социализации личности выступают семья, система межличностных отношений, образовательные учреждения, средства массовой информации, трудовая деятельность и различные общественные объединения. Мы считаем, что **воспитание правовой культуры** является одним из значимых факторов социализации подростков, так как пронизывает все перечисленные сферы.

Следуя позиции **Г. Я. Гревцевой**, под *фактором социализации* мы понимаем условие усвоения системы правовых знаний, норм и умений, необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе. В контексте нашего исследования воспитание правовой культуры рассматривается как фактор социализации подростков, оказывающий влияние на содержание и результаты данного процесса.

Понятие «**правовая социализация**» трактуется нами как процесс усвоения подростком системы правовых знаний, социальных норм, ценностей и ролей, необходимых для активного участия в общественной и культурной жизни, а также для функционирования в качестве полноправного члена общества. Процесс социализации направлен на формирование у личности способности строить гармоничные отношения с окружающими, осознавать своё место в обществе, познавать мир и самого себя. В течение жизни человека формы и виды деятельности, лежащие в основе социализации, изменяются, что делает данный процесс непрерывным и динамичным.

Таким образом, социализация личности представляет собой непрерывный и многоплановый процесс, в ходе которого человек осваивает социальные нормы, ценности и модели поведения, необходимые для полноценного функционирования в обществе. Воспитание правовой культуры выступает неотъемлемым фактором этого процесса, обеспечивая формирование у подростков правосознания, чувства социальной ответственности и готовности к правомерному поведению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аграновская Е. В. *Правовая культура и правовое воспитание личности*. — М.: Юридическая литература, 1972.
2. Азизов Н. П. *Повышение уровня правовой культуры как фактор укрепления правопорядка в Узбекистане*. — Ташкент: Академия правоохранительных органов при Президенте РУз, 2022.
3. Гафаров З. М. *Методика правового воспитания молодежи*. — Ташкент: Фан, 2019.
4. Гревцева Г. Я. *Социализация личности в образовательной среде: теория и практика*. — Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2004.
5. Шакуров Р. Р. *Уголовно-правовое регулирование позитивного поведения*. — Ташкент: ТГЮУ, 2021.
6. Кудрявцев В. П., Хужаназаров А. А. *Вопросы практического значения формирования*